

NOTA TÉCNICA

**DESGASTE DA FORÇA DE TRABALHO EM
ENFERMAGEM ENTRE 2012 E 2021:
ANÁLISE DOS AFASTAMENTOS
RELACIONADOS DO TRABALHO
REGISTRADOS NA RELAÇÃO ANUAL DE
INFORMAÇÕES SOCIAIS (RAIS)**

AUTORES

Hugo Pinto de Almeida Bruna Drumond Silveira
Rogério Bittencourt de Miranda Leonardo Dresch
Eberhardt Pedro Luiz Caixeta Rodrigues

JANEIRO 2025

NOTA TÉCNICA

Desgaste da Força de Trabalho em Enfermagem entre 2012 e 2021: Análise dos afastamentos relacionados do trabalho registrados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)

**Hugo Pinto de Almeida, Bruna Drumond Silveira, Rogério Bittencourt de
Miranda, Leonardo Dresch Eberhardt e Pedro Luiz Caixeta Rodrigues**

Rio de Janeiro

Janeiro/2025

NOTA TÉCNICA

Desgaste da Força de Trabalho em Enfermagem entre 2012 e 2021: Análise dos afastamentos relacionados do trabalho registrados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)

Autores: Hugo Pinto de Almeida¹, Bruna Drumond Silveira², Rogério Bittencourt de Miranda³, Leonardo Dresch Eberhardt⁴ e Pedro Luiz Caixeta Rodrigues⁵

DOI: 10.5281/zenodo.14801830

Citação sugerida: ALMEIDA, H.P.; SILVEIRA, B.D.; MIRANDA, R.B.; EBERHARDT, L.D. e RODRIGUES, P.L.C. *Desgaste da Força de Trabalho em Enfermagem entre 2012 e 2021: Análise dos afastamentos relacionados do trabalho registrados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)*. Nota Técnica, janeiro, 2025. IMS-UERJ: Rio de Janeiro. DOI: 10.5281/zenodo.14801830.

Revisão: Leila Senna Maia

Arte e Diagramação: Ana Paula Ferreira

<https://politicadesaude.ims.uerj.br>

contato: contato.politicadesaude@uerj.br

Instituto de Medicina Social Hesio Cordeiro

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar

Rio de Janeiro – RJ – 20550-013

¹ Professor Adjunto, Faculdade de Enfermagem (FENF), Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).

² Analista na Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde (VPAAPS) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

³ Professor Adjunto, Faculdade de Enfermagem (FENF), Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).

⁴ Professor Doutor I, Faculdade de Enfermagem (FENF), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).

⁵ Mestrando em Economia, Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Auxiliar de Pesquisa no Instituto Medicina Social (IMS), Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).

AGRADECIMENTOS

O projeto de pesquisa “Demografia e Mercado de Trabalho em Enfermagem” está sendo desenvolvido pelo Grupo de estudos e análise de políticas, sistemas e força de trabalho em saúde do Instituto de Medicina Social (IMS) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), coordenado pelo professor Mario Roberto Dal Poz (IMS/UERJ), e os professores Dércio Santiago da Silva Jr. (FEN/UERJ), Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira (IMS/UERJ), Helena Maria Scherlowski Leal David (ENF/UERJ) e Kênia Lara Silva (ENF/UFMG).

Agradecimentos especiais à pesquisadora Leila Senna Maia pela revisão acadêmica dos manuscritos e à Claudia Camelo, Marcelle Cesário e Ana Paula Ferreira pelo apoio técnico administrativo.

Agradecemos também ao Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) pelo compartilhamento de sua Base de Dados Nacional dos Profissionais de Enfermagem, de acesso restrito.

FINANCIAMENTO

O desenvolvimento do projeto e a produção desta Nota Técnica foi possível graças ao apoio financeiro do Ministério da Saúde (MS), por meio a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), com a intermediação da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e do Centro de Estudos, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde Coletiva (CEPESC), mediante a Carta Acordo SCON2023-00221.

RESUMO

Esta nota técnica apresenta uma análise dos afastamentos da força de trabalho em enfermagem no Brasil, entre 2012 e 2021, utilizando dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho e Emprego. O estudo investiga o desgaste da força de trabalho através dos afastamentos relacionados e não relacionados ao trabalho. O período analisado inclui mudanças no mercado de trabalho, como a crise econômica e a pandemia de COVID-19.

Os resultados mostram um aumento nos postos de trabalho em enfermagem, com maior crescimento nas categorias de nível superior e técnico, e um declínio na categoria auxiliar. Os afastamentos aumentaram em número e proporção ao longo do período, com um pico em 2019. A proporção de afastamentos relacionados ao trabalho se manteve baixa, não ultrapassando 5% do total, com uma diminuição a partir de 2019. Houve um crescimento da taxa de incidência de afastamentos relacionados ao trabalho entre enfermeiros e técnicos, enquanto auxiliares apresentaram uma tendência mais estável. A duração dos afastamentos relacionados ao trabalho diminuiu ao longo do tempo.

O estudo conclui que o aumento de postos de trabalho não reflete necessariamente um maior número de profissionais, devido à possibilidade de um mesmo profissional ocupar mais de um posto. O aumento dos afastamentos indica uma possível piora nas condições de trabalho.

Palavras-chave: Enfermagem; Afastamento do Trabalho; Desgaste da Força de Trabalho; RAIS; Condições de Trabalho.

ABSTRACT

This technical note presents an analysis of the work absences in the Brazilian nursing workforce between 2012 and 2021, using data from the Annual Social Information Report (RAIS) of the Ministry of Labor and Employment. The study investigates workforce attrition through work-related and non-work-related absences. The analyzed period includes changes in the labor market, such as the economic crisis and the COVID-19 pandemic.

The results show an increase in nursing jobs, with greater growth in the higher and technical levels, and a decline in the auxiliary category. Absences increased in number and proportion over the period, with a peak in 2019. The proportion of work-related absences remained low, not exceeding 5% of the total, with a decrease from 2019 onwards. There was an increase in the incidence rate of work-related absences among nurses and technicians, while assistants showed a more stable trend. The duration of work-related absences decreased over time.

The study concludes that the increase in jobs does not necessarily reflect a greater number of professionals, due to the possibility of the same professional occupying more than one position. The increase in absences indicates a possible worsening of working conditions. The study also notes that the incidence rates of work-related absences were higher for technical-level professionals compared to higher-level nurses throughout the series.

Keywords: Nursing; Work Absences; Workforce Attrition; RAIS; Working Conditions.

ÍNDICE GRÁFICOS, TABELAS E QUADROS

Quadro 1 – Códigos de Classificação Brasileira de Ocupações (CBOs) utilizados para classificar as categorias profissionais.....	10
Quadro 2 – Classificação das causas de afastamento	11
Figura 1 – Número de postos de trabalho de Enfermagem segundo categorias profissionais - Brasil, 2012 a 2021.....	12
Tabela 1 – Número de postos de trabalho de Enfermagem segundo categorias profissionais – Brasil, 2012 a 2021.....	13
Figura 2 – Postos de trabalho de profissionais de Enfermagem sem e com ocorrência de pelo menos um afastamento – Brasil, 2012 a 2021.	14
Tabela 2 – Número e proporção de postos de trabalho com ocorrência de pelo menos um afastamento – Brasil, 2012 a 2021.	14
Figura 3 – Total de afastamentos segundo categorias de causas: relacionados ao trabalho e não relacionados ao trabalho – Brasil, 2012 a 2021.....	15
Tabela 3 – Total de afastamentos, total de afastamentos relacionados ao trabalho e proporção de afastamentos relacionados ao trabalho – Brasil, 2012 a 2021.....	16
Figura 4 – Evolução da taxa de incidência de afastamentos relacionados ao trabalho por 100 mil postos de trabalho segundo categorias profissionais de Enfermagem – Brasil, 2012 a 2021.	17
Tabela 4 – Taxa de incidência de afastamentos relacionados ao trabalho por 100 mil postos de trabalho para cada categoria profissional de Enfermagem – Brasil, 2012 a 2021.	17
Figura 5 – Evolução da duração dos afastamentos relacionados ao trabalho – Brasil, 2012 a 2021	19
Tabela 5 – Estatísticas descritivas da duração (em dias) dos afastamentos relacionados ao trabalho – Brasil, 2012 a 2021	19

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	8
1.1	Objetivo Geral.....	9
1.2	Objetivos Específicos.....	9
2	METODOLOGIA	9
3	RESULTADOS	12
3.1	Postos de trabalho por categoria profissional.....	12
3.2	Ocorrência de afastamentos.....	13
3.3	Tipos de afastamento: relacionados ao trabalho e não relacionados ao trabalho	14
3.4	Taxas de incidência de afastamentos relacionados ao trabalho	16
3.5	Quantidade de dias de afastamento relacionado ao trabalho.....	18
4	CONSIDERAÇÕES FINAIS	20
	REFERÊNCIAS	21

1 INTRODUÇÃO

Esta nota técnica tem como objetivo apresentar uma análise dos afastamentos da força de trabalho em Enfermagem, entre 2012 e 2021, partindo dos dados de postos de trabalho registrados na base de dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

A importância do trabalho em Enfermagem tem sido ressaltada como componente essencial da equipe de saúde para alcance da cobertura e acesso universal da saúde (OMS, 2020). Algumas características dessa gama de trabalhadores incluem a divisão social do trabalho, com presença de categorias de nível Superior, Técnico e Auxiliar (Melo, 1986), e a predominância do trabalho feminino. Além disso, esse grupo detém a maior parcela de trabalhadores do setor saúde (Machado *et al.*, 2016; OMS, 2020).

Um dos principais eixos para o desenvolvimento de políticas públicas para as trabalhadoras de Enfermagem se refere a medidas que garantam condições de trabalho favoráveis para o desenvolvimento profissional, como regulamentação mínima de carga horária trabalhada, salário-mínimo e proteção social, bem como medidas que possam prevenir perdas de direitos (OMS, 2020).

Na última década, uma das características do mercado de trabalho da Enfermagem brasileira é o aumento de trabalhadoras que exercem sua atividade de maneira desgastante, exaustiva e com contratos cada vez mais precários, flexibilizados e sem garantias trabalhistas (Machado *et al.*, 2016). O processo de desgaste também é aumentado pela presença de longas jornadas de trabalho, excesso de tarefas, distintas formas de organização do trabalho, enfrentamento cotidiano das condições de vida dos usuários dos serviços de saúde, intensificação e sobrecarga do trabalho, além da escassez de profissionais (Souza *et al.*, 2021; Damiani & Carvalho, 2021).

Nesta nota técnica, utilizamos o conceito de desgaste de Laurell e Noriega (1989, p. 155), que compreende a “perda da capacidade efetiva e/ou potencial, biológica e psíquica” do trabalhador frente às condições de trabalho impostas nos respectivos processos laborais em dado período histórico. Tal processo pode ser captado por diferentes tipos de manifestações, sendo um deles os afastamentos para recuperação da saúde, originados de doenças e acidentes relacionados ao trabalho ou não.

No período elegível para o estudo (2012-2022), o Brasil tem apresentado uma série de mudanças na dinâmica do mercado de trabalho que, apesar de uma pequena taxa de crescimento entre os anos 2012-2013, foi percebida com uma acentuada e prolongada crise econômica (2014-2016), seguida de estagnação ou baixo crescimento (2017-2019) e pandemia

do novo coronavírus entre os anos de 2020 e 2021 (Krein, 2018; Pina; Stotz, 2021). Além do elevado desemprego, esse período se consolidou com aumento da inflação, congelamento dos gastos públicos (Projeto de Lei Complementar 241/16)¹, implantação de novas formas de contratação pela Reforma Trabalhista (Lei n. 13.467/2017) e a possibilidade de terceirização para todas as atividades (Lei n. 13.429/2017a) (Krein, 2018).

Nesse contexto, interpretar os afastamentos pela RAIS podem elucidar tendências sobre as condições laborais da Enfermagem no Brasil, especialmente considerando os desafios presentes no mercado de trabalho na última década.

1.1 Objetivo Geral

Caracterizar a série temporal de afastamentos relacionados e não relacionados ao trabalho de categorias profissionais de Enfermagem com postos de trabalho formais no Brasil de 2012 a 2021.

1.2 Objetivos Específicos

1. Descrever a série temporal do número de postos de trabalho por categoria profissional (Nível Superior, Nível Técnico e Auxiliar de Enfermagem) de 2012 a 2021;
2. Analisar a variação anual de postos de trabalho que tiveram pelo menos um afastamento de 2012 a 2021;
3. Analisar a variação anual de afastamentos relacionados ao trabalho de 2012 a 2021;
4. Analisar a variação anual das taxas de incidência de afastamentos relacionados ao trabalho por 100 mil postos de trabalho, por categoria profissional, de 2012 a 2021.

2 METODOLOGIA

Foram analisados os dados extraídos da RAIS do MTE, abrangendo o período de 2012 a 2021. A RAIS foi instituída pelo Decreto Presidencial nº 76.900/1975 com objetivos de controlar informações sobre o mercado de trabalho (público e privado), sendo os empregadores obrigados a lançar um conjunto de informações dos seus respectivos trabalhadores.

Para compreender os afastamentos das categorias profissionais de Enfermagem utilizamos os registros de postos de trabalho classificados em três categorias: nível superior (Enfermagem de

¹ A PEC 241/16 foi substituída, em agosto de 2023, pelo Projeto de Lei Complementar 93/23 que delimitou um novo regime para as contas da União.

nível Superior), nível técnico (Técnico em Enfermagem) e nível auxiliar (Auxiliar de Enfermagem). A classificação das categorias profissionais foi feita com base na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) (Quadro 1). Excluímos desta análise os vínculos com códigos de CBO 234415 e 233125, correspondentes a Professor de enfermagem do ensino superior e Professor de técnica de enfermagem, respectivamente.

Quadro 1 – Códigos de Classificação Brasileira de Ocupações (CBOs) utilizados para classificar as categorias profissionais.

Nível Superior		Nível Técnico		Nível Auxiliar	
CBOs	Categoria Profissional	CBOs	Categoria Profissional	CBOs	Categoria Profissional
223505	Enfermeiro	322205	Técnico em Enfermagem	322230	Auxiliares de Enfermagem
223510	Enfermeiro Auditor	322210	Técnico de Enfermagem de Terapia Intensiva	322235	Auxiliar de Enfermagem do Trabalho
223515	Enfermeiro de Bordo	322215	Técnico de Enfermagem do Trabalho	322250	Auxiliar de Enfermagem da Estratégia de Saúde da Família
223520	Enfermeiro de Centro Cirúrgico	322220	Técnico de Enfermagem Psiquiátrico		
223525	Enfermeiro de Terapia Intensiva	322245	Técnico de Enfermagem da Estratégia de Saúde da Família		
223530	Enfermeiro do Trabalho				
223535	Enfermeiro Nefrologista				
223540	Enfermeiro Neonatologista				
223545	Enfermeiro Obstétrico				
223550	Enfermeiro Psiquiátrico				
223555	Enfermeiro Puericultor e Pediátrico				
223560	Enfermeiro Sanitarista				
223565	Enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família				

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos dados da RAIS/MTE.

Na RAIS, os afastamentos são categorizados segundo diferentes causas e respectivos códigos, que agrupamos em dois grandes tipos: relacionados ao trabalho e não relacionados ao trabalho conforme demonstrado no Quadro 2.

Quadro 2 – Classificação das causas de afastamento

Código	Causas de afastamento	Tipos de afastamento
10	Acidente de trabalho típico	Afastamento relacionado ao trabalho
20	Acidente de trabalho de trajeto	
30	Doença relacionada ao trabalho	
90*	Acidente/doença relacionada ao trabalho	
40	Doença não relacionada ao trabalho	Afastamento não relacionado ao trabalho
50	Licença-maternidade	
60	Serviço militar	
70	Licença sem vencimento	
80	Licença com vencimento	
85**	Suspensão temporária do contrato de trabalho	

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos dados da RAIS/MTE.

* A partir de 2019, o código 90 passa a ser registrado, em menor quantidade, havendo ainda registros com os códigos 10, 20 e 30.

** Suspensão temporária do contrato de trabalho nos termos da Lei 14.020/2020 e da MP 1.045, de 27 de abril de 2021.

Cabe destacar que os estabelecimentos são obrigados a informar as ocorrências de afastamentos informando o dia e o mês do início e do fim de cada afastamento do empregado/servidor junto a Previdência Social. Segundo orientações do manual da RAIS (Brasil, 2021), é permitido o lançamento, por parte do empregador, de até três afastamentos de cada empregado ao ano. Caso haja mais de três afastamentos no ano, o empregador deverá lançar os três períodos mais longos. O início do afastamento para o trabalhador celetista é contado a partir da data concedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), depois do 14º dia. Já para servidor público este início é contado a partir da data concedida pelo órgão (Brasil, 2021).

Inicialmente o objetivo deste estudo era utilizar os dados da RAIS de 2010 e 2011. Contudo, não houve registros de afastamentos nesse período, o que inviabilizou a análise de uma série temporal maior e sugere uma possível incompletude e inconsistência do banco de dados. Dessa forma, sugerimos uma reflexão em trabalhos futuros sobre a completude e consistência do banco de dados da RAIS, cuja principal finalidade é subsidiar informações sobre o mercado de trabalho (público e privado) para construção de políticas públicas pelas entidades governamentais.

Para responder aos objetivos, fizemos análises descritivas exploratórias. Calculamos os seguintes indicadores para cada ano da série e posteriormente analisamos suas variações anuais: número de postos de trabalho por categoria profissional; número e proporção de postos de trabalho com registro de pelo menos um afastamento, independentemente da causa; número e proporção do total de afastamentos relacionados e não relacionados ao trabalho;

duração dos afastamentos (quantidade de dias de afastamento) e taxa de incidência (TI) anual de afastamentos por 100 mil vínculos de cada categoria profissional. Esse último indicador foi calculado da seguinte forma:

$$TI = (\text{número de afastamentos relacionados ao trabalho no ano} / \text{número de postos de trabalho registrados no ano}) \times 100.000$$

Vale registrar que todas as análises foram feitas utilizando o *software R Core Team* (2024).

3 RESULTADOS

3.1 Postos de trabalho por categoria profissional

De maneira geral, houve um aumento expressivo e progressivo dos postos de trabalho formais de trabalhadores de Enfermagem. O número total de postos de trabalho passou de 1.249.791, em 2012, para 1.933.204 em 2021 (Figura 1 e Tabela 1), representando um aumento de cerca de 36%. As maiores variações ocorreram entre 2019-2020 (14,19% - aumento de 217.550 postos) e 2020-2021 (10,41% - aumento de 182.245 postos), fato que pode estar relacionado à maior demanda por força de trabalho de Enfermagem durante a pandemia de Covid-19.

Figura 1– Número de postos de trabalho de Enfermagem segundo categorias profissionais - Brasil, 2012 a 2021

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos dados da RAIS/MTE.

Tabela 1 – Número de postos de trabalho de Enfermagem segundo categorias profissionais – Brasil, 2012 a 2021

Ano		Categoria profissional			Total
		Nível Superior	Nível Técnico	Nível Auxiliar	
2012	n	269.026	560.587	420.178	1.249.791
	%	21,53%	44,85%	33,62%	100,00%
2013	n	303.208	632.588	397.583	1.333.379
	%	22,74%	47,44%	29,82%	100,00%
2014	n	325.416	678.658	373.901	1.377.975
	%	22,74%	49,25%	27,13%	100,00%
2015	n	338.328	706.735	358.712	1.403.775
	%	24,10%	50,35%	25,55%	100,00%
2016	n	344.725	718.422	333.599	1.396.746
	%	24,68%	51,44%	23,88%	100,00%
2017	n	363.553	753.599	315.811	1.432.963
	%	25,37%	52,59%	22,04%	100,00%
2018	n	386.261	804.881	300.119	1.491.261
	%	25,90%	53,97%	20,13%	100,00%
2019	n	400.971	846.452	285.986	1.533.409
	%	26,15%	55,20%	18,65%	100,00%
2020	n	467.717	1.004.511	278.731	1.750.959
	%	26,71%	57,37%	15,92%	100,00%
2021	n	524.181	1.135.669	273.354	1.933.204
	%	27,11%	58,75%	14,14%	100,00%

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos dados da RAIS/MTE.

Ocorreu um aumento nas proporções das categorias de Enfermeiro e de Técnico de Enfermagem e uma diminuição da proporção de profissionais da categoria de Auxiliar de Enfermagem em relação ao total de vínculos. Em 2012, a categoria de Técnico representava 44,85% dos profissionais. Em 2015, ultrapassou a metade dos vínculos e em 2021, representou 58,75% dos vínculos registrados. A categoria de Enfermeiro passou de 21,53% no início para 27,11% no final do período. A categoria de Auxiliar caiu de 33,62% para 14,14% dos vínculos empregatícios.

3.2 Ocorrência de afastamentos

Os postos de trabalho com ocorrência de pelo menos um afastamento ao ano, considerando todas as causas de afastamento, aumentaram em número e em proporção no período de 2012 a 2021, sobretudo a partir do ano de 2019, ano com maior proporção de ocorrência de pelo menos um afastamento por vínculo (29,32%). Até 2018, a proporção variou entre 12,14% e

15,96%. Nos três últimos anos do período, a proporção de ocorrência de pelo menos um afastamento se mantém acima de 24,32% dos vínculos empregatícios (Figura 2 e Tabela 2).

Figura 2 – Postos de trabalho de profissionais de Enfermagem sem e com ocorrência de pelo menos um afastamento – Brasil, 2012 a 2021.

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos dados da RAIS/MTE.

Tabela 2 – Número e proporção de postos de trabalho com ocorrência de pelo menos um afastamento – Brasil, 2012 a 2021.

Ano	Número de postos de trabalho com pelo menos um afastamento	Proporção de postos de trabalho com pelo menos um afastamento
2012	151.690	12,14%
2013	164.389	12,33%
2014	189.482	13,75%
2015	197.028	14,04%
2016	208.787	14,95%
2017	214.973	15,00%
2018	238.053	15,96%
2019	449.599	29,32%
2020	455.576	26,02%
2021	470.071	24,32%

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos dados da RAIS/MTE.

3.3 Tipos de afastamento: relacionados ao trabalho e não relacionados ao trabalho

A Figura 3 mostra o total de afastamentos, classificados em duas categorias: relacionados ao trabalho (em vermelho) e não relacionados ao trabalho (em rosa). Observamos uma tendência

de crescimento no número total de afastamentos (por todas as causas) entre 2012 e 2021. A proporção de afastamentos relacionados ao trabalho, no entanto, permanece relativamente estável e pequena em relação ao total, não ultrapassando 5% ao longo de toda a série, com uma leve diminuição no final, representando menos de 3% do total de afastamentos conforme demonstrado pela Tabela 3.

Figura 3 – Total de afastamentos segundo categorias de causas: relacionados ao trabalho e não relacionados ao trabalho – Brasil, 2012 a 2021.

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos dados da RAIS/MTE.

Tabela 3 – Total de afastamentos, total de afastamentos relacionados ao trabalho e proporção de afastamentos relacionados ao trabalho – Brasil, 2012 a 2021.

Ano	Total de afastamentos	Total de afastamentos relacionados ao trabalho	Proporção de afastamentos relacionados ao trabalho
2012	225.889	10.304	4,56%
2013	244.941	11.599	4,74%
2014	285.720	12.959	4,54%
2015	302.934	12.123	4,00%
2016	325.605	11.781	3,62%
2017	337.189	12.499	3,71%
2018	379.787	14.682	3,87%
2019	777.990	16.629	2,14%
2020	830.737	23.068	2,78%
2021	849.592	23.575	2,77%

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos dados da RAIS/MTE.

3.4 Taxas de incidência de afastamentos relacionados ao trabalho

Entre 2012 e 2021, observou-se um crescimento significativo da taxa de incidência de afastamentos relacionados ao trabalho entre Enfermeiros e Técnicos, enquanto os Auxiliares apresentaram uma tendência mais estável ao longo do período. Para o nível Superior, a taxa de afastamentos subiu de 475 por 100 mil postos de trabalho, em 2012, para 1.061,7 em 2021, com um aumento expressivo a partir de 2018, atingindo seu pico de 1.225,3 em 2020. Já os Técnicos apresentaram uma trajetória similar, passando de 809,7 em 2012 para 1.357,1 em 2021, com um crescimento acentuado nos últimos anos da série, alcançando 1.442,7 em 2020. Em contraste, a categoria dos Auxiliares, embora tenha iniciado o período com uma taxa de 1.067,9, em 2012, e alcançado um leve pico de 1.080 em 2013, manteve-se relativamente estável nos anos seguintes, fechando 2021 com 950,4 afastamentos por 100 mil vínculos (Figura 4 e Tabela 4). Esses dados indicam que o crescimento das taxas de afastamentos relacionados ao trabalho foi mais expressivo para Enfermeiros e Técnicos, especialmente a partir de 2018. Os picos registrados em 2020 possivelmente refletem uma influência da pandemia de covid-19 e as pressões sobre o sistema de saúde nesse período.

Interessante notar como as taxas de afastamento relacionados ao trabalho entre os Técnicos esteve sempre em patamares superiores, se comparadas às taxas entre a Enfermagem Superior, durante toda a série histórica, fato que pode estar vinculado a piores condições de trabalho do pessoal de nível Técnico da Enfermagem.

Figura 4 – Evolução da taxa de incidência de afastamentos relacionados ao trabalho por 100 mil postos de trabalho segundo categorias profissionais de Enfermagem – Brasil, 2012 a 2021.

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos dados da RAIS/MTE.

Tabela 4 – Taxa de incidência de afastamentos relacionados ao trabalho por 100 mil postos de trabalho para cada categoria profissional de Enfermagem – Brasil, 2012 a 2021.

Ano	Categoria profissional	Taxa de incidência de afastamentos por 100 mil postos de trabalho
2012	Enfermeiro	475,05
	Técnico	809,69
	Auxiliar	1.067,88
2013	Enfermeiro	483,83
	Técnico	922,88
	Auxiliar	1.080,03
2014	Enfermeiro	591,24
	Técnico	1.060,03
	Auxiliar	1.027,28
2015	Enfermeiro	608,88
	Técnico	939,53
	Auxiliar	954,25
2016	Enfermeiro	628,33
	Técnico	917,43
	Auxiliar	906,48
2017	Enfermeiro	670,33
	Técnico	939,89
	Auxiliar	943,29
2018	Enfermeiro	820,94
	Técnico	1.038,29
	Auxiliar	1.050,91
2019	Enfermeiro	936,73

	Técnico	1.198,89
	Auxiliar	952,84
2020	Enfermeiro	1.225,31
	Técnico	1.442,69
	Auxiliar	1.020,70
2021	Enfermeiro	1.061,66
	Técnico	1.357,09
	Auxiliar	950,42

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos dados da RAIS/MTE.

3.5 Quantidade de dias de afastamento relacionado ao trabalho

Em relação à duração dos afastamentos relacionados ao trabalho, observamos uma tendência de redução tanto na média (representada pelos losangos cinzas no gráfico da Figura 5) quanto no desvio padrão ao longo do tempo (Tabela 5). Em 2012, a média de afastamento era de 118,6 dias, com desvio padrão de 126,94, indicando maior variabilidade na duração dos afastamentos em comparação ao final do período. Em 2020, a média caiu para 60,51 dias, e o desvio padrão para 99,71. Além disso, em 2012, metade dos afastamentos teve duração de até 64 dias, enquanto em 2020 e 2021, a mediana caiu para apenas 16 dias, representando uma queda de 75% na duração dos afastamentos relacionados ao trabalho. Esse aumento na frequência de afastamentos mais curtos, particularmente em 2020 e 2021, pode ter sido influenciado pela pandemia de covid-19.

Figura 5 – Evolução da duração dos afastamentos relacionados ao trabalho – Brasil, 2012 a 2021

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos dados da RAIS/MTE.

Tabela 5 – Estatísticas descritivas da duração (em dias) dos afastamentos relacionados ao trabalho – Brasil, 2012 a 2021

Ano	Média	Desvio Padrão	Mínimo	Máximo	Mediana
2012	118,6	126,94	1	366	64
2013	110,57	124,41	1	365	57
2014	110,35	124,33	1	365	57
2015	110	126,84	1	365	52
2016	114,32	127,75	1	366	60
2017	104,07	124,69	1	365	46
2018	95,24	120,27	1	365	38
2019	84,1	111,04	1	365	34
2020	60,51	99,71	1	366	16
2021	65,56	101,65	1	365	16

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos dados da RAIS/MTE.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como apresentado pelos dados explorados nesta Nota Técnica, entre os anos de 2012 e 2021 ocorreu aumento dos postos de trabalho contando todas as categorias da Enfermagem. Contudo, os dados apontam um aumento substancial para as categorias de nível Superior e Técnico com declínio para o nível Auxiliar. É importante salientar que o aumento de postos de trabalho não representa necessariamente maior quantitativo de contratação de diferentes trabalhadores de Enfermagem, pois um mesmo profissional pode exercer suas atividades em mais de um posto de trabalho a depender da carga horária e das formas de contratação.

Verifica-se um aumento considerável na ocorrência de pelo menos um afastamento por todas as causas no período. Se, em 2012, ocorreram 151.690 afastamentos, o que representa 12,5% de postos de trabalho em 2021, esse total foi de 470.071 totalizando 24,32% dos postos de trabalho registrados este ano. Em que pese o período da pandemia (2020 e 2021) a maior proporção de postos de trabalho com pelo menos um afastamento ocorreu em 2019, com cerca de 29,32% o que totaliza cerca de 449.599 postos de trabalho.

Observou-se também o crescimento do total de afastamentos relacionados e não relacionados ao trabalho no período estudado. Contudo, ao relacionar a proporção dos tipos de afastamentos relacionados ao trabalho se conclui que estes nunca ultrapassam 5% na série histórica com uma diminuição cada vez menor a partir de 2019, sendo uma hipótese para esta baixa proporção a descaracterização da relação entre doenças e/ou acidentes e o trabalho.

O aumento da taxa de incidência de afastamentos em todas as categorias, considerando a totalidade dos postos de trabalho (públicos e privados) no período estudado pode representar uma tendência de piora das condições de trabalho. Em que pese a divisão social e técnica da categoria a partir de 2020, a taxa de incidência das categorias Superiores superaram as de Auxiliares, o que pode estar relacionada às diferenças entre condições laborais dos vínculos públicos e privados.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Decreto Nº 76.900, de 23 de dezembro de 1975. Institui a Relação Anual de Informações Sociais – RAIS e dá outras providências. Brasília, DF, 1975. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/d76900.htm#:~:text=DECRETA%3A,Par%C3%A1grafo%20%C3%BAnico Acesso 04 dez. 2024.
- BRASIL. Lei Nº 13.467, de 13 de julho de 2017. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho. Brasília, DF, 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm Acesso 04 dez. 2024.
- BRASIL. Manual de Orientação da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS): ano base 2021. Brasília: MPT - STRAB - SPPT - CGCIPE, 52 p. 2021. Disponível em: http://www.rais.gov.br/sitio/rais_ftp/ManualRAIS2023.pdf Acesso 04 dez. 2024.
- BRASIL. Lei Nº 13.429, de 31 de março de 2017. Altera dispositivos da Lei Nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e dá outras providências; e dispõe sobre as relações de trabalho na empresa de prestação de serviços a terceiros. Brasília, DF, 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13429.htm Acesso 08 out. 2024.
- DAMIANI, B. e CARVALHO, M.D. O adoecimento de trabalhadores de Enfermagem: uma revisão de literatura. **Rev Bras Med Trab.** 2021;19(02):214–23. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ape/a/M4LgPRcHzP3NgbK9FPwdZDn/abstract/?lang=pt> Acesso 10 jul. 2024.
- KREIN, J. D. O desmonte dos direitos, as novas configurações do trabalho e o esvaziamento da ação coletiva: consequências da reforma trabalhista. **Tempo Social**, v. 30, n. 1, p. 77, 26 abr. 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ts/a/WBdDjRLGTC5XffZDqPTHnbs/abstract/?lang=pt> Acesso 10 out. 2024.
- LAURELL, A. C.; NORIEGA, M. **Processo de produção e saúde: trabalho e desgaste operário**. São Paulo: HUCITEC, 1989.
- MACHADO, Maria Helena et al. Mercado de trabalho em Enfermagem no âmbito do SUS: uma abordagem a partir da pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil. **Divulg Saude Debate**, v. 56, p. 52-69, 2016. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-884409> Acesso 10 jul. 2024.
- MELO, C. M. **Divisão social do trabalho e Enfermagem**. São Paulo: Cortez, 1986. 94 p.
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. (2020). **Situación de la enfermería en el mundo 2020: resumen de orientación**. Organización Mundial de la Salud. <https://iris.who.int/handle/10665/331675>. Licença: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Acesso 12 abr. 2024.
- PINA, J. A.; STOTZ, E. N. Capitalismo e pandemia de Covid-19: desafios para o conhecimento científico e a luta dos trabalhadores. Em: PINA, J. A. et al. (Eds.). **Saber operário: construção de conhecimento e a luta dos trabalhadores pela saúde**. 1. ed. São Paulo: Hucitec, 2021. p. 323–363.
- R CORE TEAM. **R: A Language and Environment for Statistical Computing**. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. Disponível em: <https://www.R-project.org/>. Acesso em: 10 jul. 2024.

SOUZA, H. S. et al. A força de trabalho de Enfermagem brasileira frente às tendências internacionais: uma análise no Ano Internacional da Enfermagem. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 31, p. e310111, 15 nov. 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/physis/a/9LWQsVhYPbjYLkm8fsKqncf/abstract/?format=html&lang=pt> Acesso 10 jul. 2024.

NOTA TÉCNICA

**Desgaste da Força de Trabalho em Enfermagem
entre 2012 e 2021: Análise dos afastamentos
relacionados do trabalho registrados na Relação
Anual de Informações Sociais (RAIS)**